

ADATOK DÉL-DUNÁNTÚL EUPITHECINI-FAUNÁJÁNAK ELTERJEDÉSÉHEZ ÉS FENOLÓGIÁJÁHOZ (LEP.: GEOMETRIDAE)

FAZEKAS IMRE

E-mail: fazekas.hu@gmail.com

Abstract (Data to the distribution and phenology of the Eupithecini fauna of Southern Transdanubia. Lepidoptera, Geometridae). Assessing earlier and recent own data with the help of genital preparations, 59 species of Eupithecini are published with locality data. Eupithecia living on oak, pine and juniper are discussed in detail as far as distribution and phenology are concerned.

Bevezetés

Magyarország *Eupithecini*-faunája az utóbbi két évtizedben jelentősen gazdagodott. Nemcsak a klasszikus fajok előkerülésével, hanem az újabban leírt fajok révén hetven fölé emelkedett hazánk területén tenyésző *Eupithecini* fajok száma. Mindezek ellenére igen hiányos az egyes fajok elterjedésének és fenológiájának ismerete.

Jelen munkám, amely főleg adatközlő jellegű első része a Dunántúl és hazánk más tájait feldolgozó kutatásaimnak. Megírásával elsősorban a Magyarország Állatvilága araszolólepké füzeteinek előkészítéséhez kívánok hozzájárulni. Másrészt összegezni kívánom az eddigi kutatások eredményeit. Részletes ökológiai és állatföldrajzi elemzés csak a későbbiek során kerülhet előtérbe, mivel a régebbi gyűjtésű fajok lelőhelycéduláin a szűkebb biotóp megjelölés szinte mindenkor elmaradt (pl. Pécs környéke, Kaposvár, stb.).

A fajok elterjedési adatainak rögzítése előtt több mint félezer genitália vizsgálatot végeztem, hiszen még ma is igen nagy bizonytalanság uralkodik a nehezen felismerhető, rokon vagy újabban leírt *Eupithecinik* identifikálásában. Határozásbeli félreértések megítélésem szerint több hazai gyűjteményben fennállhatnak, ahol genitália vizsgálatokat egyáltalán nem, vagy csak elvétve végeztek. Erről győzött meg *Nattán Miklós* hagyatékának megkezdett feldolgozása is, ahol például számos *E. goosseniata* Mab.-nak határozott példány *E. absinthiata* Cl.-nek bizonyult. Hasonló problémákkal más gyűjteményekben is találkoztam. Különösen érvényesek a fenti megállapítások a fénycsapdákból kikerülő, kopott törpearaszoló anyagra, s az ebből származó irodalmi közlésekre.

Az *Eupithecini* fajok elterjedésének megállapításánál felhasználtam az eddigi irodalmi közléseket is (*Balogh, 1967; Fazekas, 1971; Gyulai—Uher-*

kovich—Varga, 1974; Kovács, 1953, 1956, 1957, 1958; Rézbányai, 1972, 1974; Uherkovich, 1972; Varga, 1964; Vojnits, 1966, 1967, 1969a.b., 1973, 1974). Amennyiben az irodalomban közölt fajok bizonyító példányait a hivatkozott gyűjteményekben nem találtam meg, de ökológiai igényük alapján előfordulásuk nem lehetetlen, a faj lelőhelyét zárójellel jelölöm. Ennek megfelelően a fenológiai táblázatban csak azokat a gyűjtési adatokat rögzítettem, amelyek hitelt érdemlően igazolhatók.

Munkám megírásában nagy segítségemre voltak azok a lepidopterológusok, akik adataikat rendelkezésemre bocsájtották: *Balogh Imre, dr. Rézbányai László, dr. Uherkovich Ákos, Wettstein János*. A gyűjtemények közül az alábbiak szolgáltatták a legtöbb anyagot: budapesti Természettudományi Múzeum Állattára, a pécsi JPM és a Komlói Múzeum. A Komlói Múzeum anyaga kizárólag a szerző és a fénycsapdák gyűjtéséből származik.

Külön köszönetet mondok *dr. Uherkovich Ákos*-nak, aki kutatásaimat technikai feltételek biztosításával segítette, valamint *dr. Rézbányai Lászlónak* szakmai tanácsaiért.

A gyűjtőhelyek földrajzi elhelyezkedése

A vizsgált terület a Balaton—Sió—Duna—Dráva és a Zalai-dombvidék közé esik, csupán három lelőhely (Balatonszabadi, Simontornya, Tolna) tartozik a Mezőföldhöz. *E területen, amelyet tágabb értelemben Dél-Dunántúlnak is nevezhetünk, 46 lelőhelyről 59 törpearaszoló fajt lehetett eddig kimutatni*. A gyűjtőhelyek eloszlása azonban igen egyenlőtlen. Míg a Mecsekben 15 lelőhelyen folytak kutatások, addig a Villányi-hegységben csak két helyen. Viszonylag kedvező az Ormánság és részben a Zselic kutatottsága, de ide sorolhatjuk a Balaton déli partvidékét is. A lelőhelyeket ábrázoló térkép-

ről kitűnik, hogy a Belső-, Külső-Somogy, Hegyhát és a Völgyesség, valamint Sárköztől a Dráva árteréig terjedő területek *Eupithecini*-faunája, sőt valljuk meg, *Insecta*-faunája csaknem ismeretlen. A fenti hiányosságok egyben a jövő feladatait is megjelölik. Mindezek ellenére Dél-Dunántúl az *Eupithecini* tribus tekintetében Magyarország fajokban egyik leggazdagabb és legkutatottabb tájai közé tartozik.

Néhány ritkának tartott, vagy a közelmúltban leírt faj elterjedésének és tenológiájának kérdése

A lelőhelyek nagyrésze növényföldrajzilag a *Praeyllyricumra* esik, ahol az erdők főként tölgyfélékből állnak, hasonlóan a *Titelicumhoz* tartozó Dráva-síkon is (Szlavon tölgyesek). Mivel az egykori kiterjedt erdők helyén ma már agrobiocönózisok dominálnak, csupán három tölgyön élő *Eupithecia* fajt lehetett kimutatni: *E. irriguata* Hbn., *E. abbreviata* Steph., *E. dodoneata* Guen. Közülük az évtizedekig ritka fajnak tartott *E. abbreviata* Steph. a Mecsekben általánosan elterjedt, de sehol sem gyakori (Fazekas, 1977). A Dráva-síkon nagyobb számban jelentkezik (Gyulai—Uherkovich—Varga, 1974). Areáját tekintve több szerző (Gyulai—Uherkovich—Varga, 1974) szubmediterrán fajnak tünteti fel, pedig Németországon át egészen Dánia északi területéig kimutatták (Juul, 1948; Bergmann, 1955; Koch, 1961). Prout (1915) idevonatkozó adatai alapján Transkaukasiából is bizonyított. A fentieket figyelembe véve *expansiv típusú, holomediterrán faunaelemek* (de Lattin, 1967) kell tekintenünk. Az *abbreviata* röpkülési ideje lényegesen módosult az eddigiekhez viszonyítva, amelyet Balogh Imre fénycsapda vizsgálataiból igazolhatunk. A Mecsek környéki adatok szerint a faj március végétől május végéig röpkül. Május elejére vonatkozó bizonyító példányok Burgenlandból is vannak (Kohfidisch Bald. Ausztria, 1958. V. 5. leg. *Issekkutz.* coll. TTM Budapest).

A szintén tölgyön élő *E. dodoneata* Guen. kevesebb lelőhelyről ismert mint az *abbreviata* (pl. hiányzik a Villányi-hegységéből). Leginkább a Keleti-Mecsek gyertyános-tölgyeseiben röpkül. Az eddigi vizsgálatok szerint egy héttel korábban jelenik meg, mint az *abbreviata*. A három tölgyfogyasztó faj közül az *E. irriguata* Hbn. a legkritkább, s csak a Mecsekből ismert. Két április eleji bizonyító példányunk van (coll. Komlói Múzeum). A közép-németországi adatok (Bergmann, 1955) szerint a szubborrealis kor maradványa. Norvégiából, Finnországból nem ismert, de Svédország déli részéről kimutatták (Juul, 1948).

Jellegzetes színező elemei a dél-dunántúli *Eupithecini*-faunának a fenyőféléken és *Juniperus communison* élő fajok. A Darány környéki ősbörökás, amely feltehetően a pleisztocén korból fennmaradt növénytársulásnak tekinthető, két *Juniperuson* élő

faj lelőhelye: *E. intricata* Zett. és *E. sobrinata* Hbn. Az *intricata*, amelyet Kovács L. (1957) reliktum fajnak tart, a Dunántúlról még a fenyőfői ősfenyvesből ismert (leg. Tallós, P.). Újabbán a Kőszegi-hegységből is kimutatták (Rézbányai, 1974). A budapesti Természettudományi Múzeum Állattárában lévő darányi bizonyító példány megegyezik a Kárpát-medence egyéb populációival (Ausztria, Retyezát, Eperjes), amelyek egyöntetűen a *ssp. arceuthata* Frr. jegyeit viselik. Berlin és Jéna környékéről valamint Finnországból szintén az *E. intricata arceuthata* Frr. bizonyított (Juul, 1948., Bergmann, 1955). Ettől lényegesen eltérő forma röpkül Boszniában, amely kisebb méreteivel és világosabb színével különbözik a fentiekben említett populációktól. [Az *intricata arceuthata* újabb darányi előfordulását Uherkovich Ákosnak e térségben folytatott gyűjtései újból megerősítették.]

Az *E. sobrinata* Hbn. a Dél-Dunántúlon szórványos előfordulása, az ősbörökás területén szeptember második felében nagy tömegben repül.

Fenyőféléken élő fajokat a Mecsek hegységből és a Dráva-síkról lehetett kimutatni. Legelterjedtebb a fiatal fenyőhajtásokat fogyasztó *E. indigata* Hbn., amely minden bizonnyal adventív elem, hasonlóan mint az *E. pini* Retz., s az *E. tantillaria* Bsd. A püspökszentlászlói fénycsapda vizsgálatok során a *tantillaria* a leggyakoribb *Eupithecia* fajnak bizonyult, míg a Dráva-síkról ezidáig csak egy példány ismeretes (Uherkovich, 1972). Meglepő az *E. lariciata* Frr. tettyei előfordulása. Biotópja meleg, száraz mikroklímájú, délre néző mészkősziklás, pusztafüves lejtőkkel, karsztbokorerdővel váltakozó terület merőben más mint az eddig kimutatott magyarországi lelőhelyek (Magas-Börzsöny, Északi-Bakony, Kőszegi-hegység). Újabbán a mátrai *Eupithecia* anyag revíziója közben is megtaláltam (Rudolf tanya, 1975. VII. 5—14. fénycsapda, gen. prep. Fazekas I. No. 535. coll. Mátra Múzeum). Mivel eddig csak egy példánya került elő Mecsekből (Tettye, 1974. VII. 19. leg. Uherkovich, Á., gen. prep. Fazekas, I. No. 352., coll. JPM), a tettyei és darányi *lariciata* „populációk” ökológiai viszonyainak további vizsgálata feltétlenül indokolt, bár a begyűjtött példányok morfológiailag és a genitália tekintetében teljesen azonosak.

Munkám során külön problémát jelentett a régebbi gyűjtésű *absinthiata* és *innotata* csoport tagjainak szétválasztása. A fentieket nehezítette az irodalmi adatok egyeztetése is. Így előfordult, hogy az irodalomban említett, Kovács Lajos által határozott *E. catharinae* Vojnits (Uherkovich, 1972) *E. absinthiata* Cl.-nek bizonyult (Gilvánfa, 1970. VIII. 15. leg. Uherkovich, Á., gen. prep. Fazekas, I. No. 524., coll. JPM). Az *absinthiata* csoport problematikáját csak növelte az a tény, hogy a rendkívül precízen gondozott és nagy *Eupithecini* anyagot tar-

1. ábra

Dél-Dunántúl Eupithecia fajainak lelőhelyei

3. ábra

Fenyőféléken (*Pinus*, *Larix*) és *Juniperus communis*-on élő *Eupithecia* fajok elterjedése:

a: *E. pini* Retz., *b*: *E. intricata* Zett., *c*: *E. indigata* Hbn., *d*: *E. sobrinata* Fr., *e*: *E. lariciata* Fr., *f*: *E. tantillaria* Bsd.

2. ábra

A tölgyféléken élő *Eupithecia* fajok elterjedése:
a: *E. irriguata* Hbn., *b*: *E. abbreviata* Steph., *c*:
E. dodoneata Guen.

4. ábra

Újabban leírt *Eupithecia* fajok elterjedése:
a: *E. catharinae* Vojnits, *b*: *E. ochridata* Pinker,
c: *E. wettsteini* Vojnits.

talmazó Nattán-gyűjteményben több *E. goossensciata* Mab.-nak határozott példányt is találtam. Közülük kettő valóban a *goossensciata* jegyeit viselte: viszonylag kicsiny discalis folt, szürkébe hajló halvány csokoládé szín, fehéres szürke hátsó szárny stb. Az ivarszerwi vizsgálatok után azonban egyértelműen *absinthiata*-nak bizonyultak. A fentiek is jól illusztrálják a genitália vizsgálatok szükségességét.

A *catharinae* elterjedési területe lényegesen nagyobb a Dél-Dunántúlon, mint az *absinthiata*-é, s csupán a Dráva-síkról nem sikerült eddig kimutatni, ahol az ökológiai viszonyok inkább az *absinthiata*-nak kedveznek. Az *absinthiata* lelőhelyek csökkenése összefügg a nedves biotópok fokozatos felszámolásával. Ez a folyamat észlelhető az *E. valerianata* Hbn. esetében is. Vojnits, A. (1969.a) szerint az *absinthiata* Magyarországon június végétől augusztus elejéig röpül. A dél-dunántúli adatok alapján némi eltolódás tapasztalható. Júniusi példányok egyáltalán nem kerültek elő. Röpülésének kezdete majdnem egybeesik a *catharinae*-ével (július eleje), utolsó példányai augusztus végén gyűjthetők, míg a *catharinae* szeptember második dekájában is fogható. Lényegesen könnyebb volt az *E. innotata* Hufn., s az *E. ochridata* Pinker (*szelenyii* Vojnits) szétválasztása. Annál több nehézséget jelentett az *innotata* és az *E. unedonata* Mab. elkülönítése. Nagyobb sorozat *innotata*-n végzett genitália vizsgálat során felmerült bennem az *unedonata* előfordulásának lehetősége, mivel néhány bursa copulatrixa-nak alakja és signumainak elhelyezkedése eltérést mutatott a rokon fajokétól. A hímek esetében *unedonata* genitália bélyegeket nem találtam. Mivel köztudott az ivarszervek nagyfokú variációs hajlama, s az *unedonata* faji önállóságát tekintve kétségek merülnek fel (Vojnits, 1973) a fajt nem tekintem Magyarországon bizonyítottnak. Minden bizonnyal az *innotata* egy eddig kellően nem ismert formájáról lehet szó. Itt jegyzem meg, hogy Európától egészen Mongóliáig az *innotata* számos változatát írták le (Prout, 1915). A legtöbb „*unedonata*” jegyet a Villányi-hegység déli lejtőjén tenyésző *innotata* populáció mutatta.

Az Ochrid-tó melletti populációk alapján leirt *E. ochridata* Pinker első nemzedéke a Dél-Dunántúlon eddig csak májusban ismert. A második generációt egy csukmahegyi példány bizonyítja (1973. IX. 4. leg. Uherkovich A. gen. prep. Fazekas I. No. 409., coll. JPM).

Az *Eupithecini*-fauna változatosságát tükrözi a Mecsek és a Villányi-hegység sziklagyepein tenyésző *Allium flavum* magján élő, nyugatpalearktikus areatípusú (Varga, 1964) *E. alliaris* Stgr. A Mecsekben csupán a Tettyén található, de igen ritka, míg a Villányi-hegység több pontjáról előkerült (leg. Uherkovich, A. és fénycsapdák). Nomenklaturai törzsalakot az Alsó-Ausztriai és magyarorszá-

gi valamint a kisázsiai populációk képviselik. Röpülése az irodalmi adatok szerint (Prout, 1915) június vége és július hónap. A Dél-Dunántúlról július második harmadától augusztus első harmadáig vannak adatok. A budapesti állattár *Eupithecia* gyűjteményében két olyan lelőhely adatot is találtam, amely merőben más mint az előzőekben említett biotópok: Kisbalaton-Diássziget, 1950. VIII. 29. leg. Kaszab Z., Hanság B. A. kapuvári út, 1953. VII. 15. leg. Gozmány L. Mivel az adatok hitelességéhez nem férhet kétség nem tartom kizártnak, hogy az *alliaris* ökológiai igényeit rövidesen át kell értékelnünk. Az *E. alliaris* Stgr.-hez hasonló ökológiai igényű, de főleg száraz lejtőkön, sziklagyepeken, homoki- és löszréteken élő *E. euphrasiata* H.-Sch. irodalmi adatait (Kovács, 1953) újabb gyűjtések nem erősítették meg. Bizonyító példányát egyetlen gyűjteményben sem találtam. Az *E. pimpinellata* Hbn.-el könnyen összetéveszthető, főként akkor, ha az elülső szárnyak rajzolata elmosódott. Az ivarszervekben azonban konstans eltérések vannak. Mivel nemcsak Baranyában, de Tolnában és a Zselicben is megfelelő biotópjai vannak; előfordulását lehetségesnek tartom.

A fajok lelőhely jegyzéke és elterjedési adataik

A fajok magyarországi elterjedését nem részletezem. Részben azért, mert azok az irodalomból hozzáférhetők, másrészt a már vázolt identifikálási problémák miatt a legtöbb faj hazai areája még nem tisztázott. A lelőhelyeket rövidítésekkel jelzem. Zárójelben feltüntetem az ott gyűjtő kutatók nevét, vagy az irodalmi utalást.

A következőkben az alábbi rövidítéseket alkalmaztam:

- D.dt.: Dél-dunántúli elterjedése
 P.a.: Palearktikus area
 Ár.: Mecsek h. Árpádtető (fénycsapda)
 Ba.: Bakóca (fénycsapda)
 B.szab.: Balatonszabadi-fürdőtelep (*Rézbányai L.*)
 B.szem.: Balatonszemes (*Wettstein J.*)
 B.szent.: Balatonszentgyörgy (irodalom)
 Bal.: Baláta-tó (irodalom)
 Csu.: Villányi h. Csukmahegy (*Uherkovich A.*, fénycsapda)
 Da.: Darány — ősbörökás (*Fazekas, I. Gozmány I., Uherkovich A.*)
 Er.: Erdősmecke (fénycsapda)
 Ég.: Mecsek h. Égervölgy (*Balogh I.*)
 Fe.: Felsőszentmárton (fénycsapda)
 Fo.: Fonyód környéke (*Nattán M.*, irodalom)
 Gi.: Gilvánfa (*Uherkovich A.*, fénycsapda)
 Gy.: Gyulaj (fénycsapda)
 Ka.: Kaposvár (*Nattán M., Pazsiczky*, fénycsapda)
 Kap.: Kapoly (*Nattán M.*)
 Kisb.: Kisbalaton (*Kaszab Z. Székessy V.* irodalom)

- Kisk.: Kiskorpad (irodalom)
 Kisv.: Kisvaszar (fénycsapda)
 K-G.: Komló-Gesztenyész városrész (*Fazekas I.*)
 K-K.: Komló-Kökönös városrész (*Fazekas I.*,
 (fénycsapda)
 Ko.: Komlósd (*Uherkovich Á.*, fénycsapda)
 Kö.: Középrigóc (fénycsapda)
 Kők.: Kőkút (fénycsapda)
 Le.: Lengyel (fénycsapda)
 Mik.: Mike (*Maráz A.*)
 Mi.: Mecsek h. Misinatető (*Balogh I.*)
 Na.: Nagyharsány-Szársomlyó (*Uherkovich Á.*,
 fénycsapda)
 Né.: Németlad (fénycsapda)
 Pé.: Pécsbánya-gesztenyész (*Balogh I.*)
 Pü.: Püspökszentlászló-arborétum (*Fazekas I.*,
 fénycsapda)
 Rá.: Mecsek h. Rákosi-völgy (*Fazekas I.*)
 Sá.: Sántos (*Nattán M.*)
 Se.: Sellye (*Uherkovich Á.*)
 Si.: Sikonda-hétfégi telep (*Fazekas I.*)
 Sim.: Simontornya (*Pillich*)
 So.: Somogyárd (irodalom)
 Sze.: Szederkény (fénycsapda)
 Ta.: Tanárképző Főiskola parkja — Pécs (fény-
 csapda)
 Te.: Mecsek h. Teitye (*Balogh I. Uherkovich Á.*)
 Tol.: Tolna (fénycsapda)
 To.: Toponár (fénycsapda)
 Tu.: Mecsek h. Tubes (*Balogh I.*)
 Za.: Zamárdi-fürdőtelep és tölgyesek a községtől
 délre (*Rézbányai L.*)
 Va.: Vasas-Hársas patak völgye (*Balogh I.*)
 Zo.: Zobákpuzta (*Fazekas I., Ujhelyi S.*, fény-
 csapda)
1. *E. tenuata* Hbn.: P.a.: Észak- és Közép-Európa
 valamint Elő-Ázsia. D.dt.: Ka.
 2. *E. haworthiata* Dbl.: P.a.: Dél-Európától Svédor-
 százig, Kisázsiaiból, a Kaukázusból, Kínából és
 az Amúr vidékről mutatták ki. D.dt.: Ba, B.szab,
 B.szem, Csu, Er, Gyu, Ka, Kap, Kisb, Kisv,
 K-K, Kők, Mi, Na, Pü, Rá, Sze, Ta, Te, Tu.
 3. *E. immundata* Z.: P.a.: Európa. D.dt.: Pü.
 4. *E. plumbeolata* Haw.: P.a.: Európa, Kisázsia,
 Ural- és Amúr-vidék. D.dt.: Gi, Gyu, Ka, Kisb,
 Kisv, K-K, Mi, Se, Te, Tu, Zo.
 5. *E. pini* Retz. P.a.: Anglia, Észak- és Közép-Euró-
 pa, Kelet-Ázsia. D.dt.: Te.
 6. *E. linariata* F.: P.a.: Európa, Kisázsia, Transz-
 kaukázus. D.dt.: Ba, B.szab, B.szem, Csu, Er, Gi,
 Gyu, Ka, Kisb, Kisv, K-K, Kö, Kők, Le, Mi, Na,
 Se, Si, Sze, Ta, Te, Tol, To, Tu, Za, Zo.
 7. *E. pyreneata* Mab.: P.a.: Közép- és Délkelet-
 Európa. D.dt.: K-K.
 8. *E. pulchellata* Steph.: P.a.: Nyugat- és Északnyug-
 at-Európa valamint Közép-Európa. D.dt.: B.szent,
 Kisb.
 9. *E. laquearia* H.-Sch.: P.a.: Belgium, Közép- és
 Délnyugat-Európa, Észak-Afrika, Libanon. D.dt.:
 B.szem, Er, Gi, Ka.
 10. *E. irriguata* Hbn.: P.a.: Dél-Európától Svédorszá-
 g. D.dt.: Te, Pü.
 11. *E. insigniata* Hbn.: P.a.: Közép- és Dél-Európa,
 Közép-Ázsia. D.dt.: Ka.
 12. *E. valerianata* Hbn.: P.a.: Észak- és Közép-
 Európa. D.dt.: Fe, Ka, Kisb, Sze.
 13. *E. paustraria* Dbl. (= *pygmaeata* Hbn.) P.a.:
 Észak- és Közép-Európa, Spanyolország, Amúr
 vidék. D.dt.: Ka.
 14. *E. venosata* F.: P.a.: Európa, Közép-Ázsia, Ma-
 rokkó. D.dt.: B.szem, Ka, Mi, Te, Tu, Va, Za.
 15. *E. silenicolata* Mab.: P.a.: Közép- és Dél-Európa
 valamint Korzika. D.dt.: Ka, Kisb, K-K, Mi, Te,
 Tu, Pü.
 16. *E. alliaris* Stgr.: P.a.: Alsó-Ausztria, Magyaror-
 szág, Kisázsia. D.dt.: Csu, Na, Te.
 17. *E. centaureata* Schiff.: P.a.: Európa, Észak-Afrika,
 Kis- és Közép-Ázsia. D.dt.: Ba, B.szab, B.szem,
 Csu, Er, Gi, Gyu, Ka, Kisb, Kisv, K-G, K-K, Ko,
 Kők, Le, Na, Pé, Se, Si, So, Sze, Ta, Tol, To,
 Va, Za, Zo.
 18. *E. guenata* Mill.: P.a.: Lengyelország, Magyaror-
 szág, Dél-Tirol, Dél-Franciaország, Olaszország,
 Balkán. D.dt.: Ka, Na, Te.
 19. *E. breviculata* Donz.: P.a.: Közép- és Dél-Euró-
 pa, Észak-Afrika, Kisázsia, Kaukázus. D.dt.:
 B.szab.
 20. *E. selinata* H.-Sch.: P.a.: A Pireneusoktól Közép-
 Európán át egészen az Uralig. D.dt.: Ba, B.szem,
 Da, Er, Gi, Ka, Kö, Sze, To.
 21. *E. trisignaria* H.-Sch. P.a.: Észak- és Közép-
 Európa. D.dt.: B.szem.
 22. *E. intricata* Zett.: P.a.: Észak- és Közép-Európa,
 Közép-Ázsia. D.dt.: Da.
 23. *E. veratraria* H.-Sch.: P.a.: Közép-Európa, Ussuri
 vidék. D.dt.: Ka.
 24. *E. tripunctaria* H.-Sch.: P.a.: Eurázsia, Észak-
 Amerika. D.dt.: Ba, B.szem, Er, Gi, Kisb, Kisv,
 K-K, Ko, Mik, Pü, Se, Sze, Zo.
 25. *E. absinthiata* Dbl.: P.a.: Eurázsia. D.dt.: B.szem,
 Csu, Da, Fo, Ka, Kisb, K-K, Pü, Va.
 26. *E. catharinae* Vojnits: P.a.: Kárpát-medence. D.dt.:
 Ba, B.szab, B.szem, Er, Gyu, Kisv, K-K, Kők, Na,
 Pü, Sze, Za, Zo.
 27. *E. expallidata* Dbl.: P.a.: Nyugat- és Közép-Euró-
 pa. D.dt.: K-K, Pü.
 28. *E. assimilata* Dbl.: P.a.: Európa. D.dt.: B.szab,
 B.szem, Er, Fe, Gi, Ka, Kisb, Kisk, Kisv, K-K,
 Ko, Kö, Na, Né, Pü, Se, Sze, Ta, Tol, Za, Zo.
 29. *E. vulgata* Haw.: P.a.: Európa, Közép-Ázsia.
 D.dt.: B.szab, Ka, Kap, Kisb, Né, Za, Zo.
 30. *E. denotata* Hbn.: P.a.: Európa, Nyugat-Ázsia.
 D.dt.: B.szem, Er, Ég, Ka, Kisv, K-K, Pü, Se,
 Tol, Za.
 31. *E. castigata* Hbn.: P.a.: Eurázsia. D.dt.: Ba, Csu,
 Da, Er, Gi, Ka, Kisb, Kisv, K-K, Kö, Pü, Se, Zo.
 32. *E. icterata* Vill.: P.a.: Európa, Közép-Ázsia. D.dt.:
 B.szab, B.szem, Csu, Er, Gyu, Ka, Kisk, Kisv,
 K-K, Kők, Sze, Za, Zo.
 33. *E. succenturiata* L.: P.a.: Észak- és Közép-Európa,
 Közép-Ázsia. D.dt.: Ár, Ba, B.szem, Gi, Gyu, Ka,
 Kisb, Kisv, Ko, Kők, Mik, Se, Zo.
 34. *E. denticulata* Tr.: P.a.: Nyugat-, Közép- és Dél-
 Európa, Kisázsia. D.dt.: Pü.
 35. *E. orphnata* Bohatsch.: P.a.: Dél-Skandináviától
 Dél-Európáig. D.dt.: K-K, Pü, Si, Ta, Zo.
 36. *E. semigraphata* Bsd.: P.a.: Közép- és Dél-Európa,
 Nyugat-Ázsia. D.dt.: Er, Gyu, Ka.
 37. *E. millefoliata* Rössl.: P.a.: Közép- és Dél-Európa,
 Kisázsia, Transz-Kaukázus. D.dt.: Ba, B.szab,
 B.szem, Er, Gyu, Ka, Kisb, Kisk, Kisv, K-K, Na,
 Se, Sze, Ta, Te, To, Zo.
 38. *E. subnotata* Hbn.: P.a.: Angliától Európán át
 Közép-Ázsiáig. D.dt.: Er, Ka, Kisb, Kisv, Mi, Si,
 Sze, Te, Tu, Za, Zo.

39. *E. gemellata* H.-Sch.: P.a.: Közép- és Dél-Európa, Korzika, Kisázsia. D.dt.: B.szem.
40. *E. graphata* Tr.: P.a.: Ausztria, Magyarország, Bosznia. D.dt.: B.szab.
41. *E. indigata* Hbn.: P.a.: Eurázsia. D.dt.: Da, Kö, Pü, Se, Te.
42. *E. pimpinellata* Hbn.: P.a.: Európa, Közép-Ázsia, Kelet-Szibéria. D.dt.: B.szab, B.szem, Er, Ka, Se, Za.
43. *E. euphrasiata* H.-Sch.: P.a.: Közép- és Dél-Európa. D.dt.: (Pécs környéke) —
44. *E. nanata* Hbn.: P.a.: Észak- és Közép-Európa. D.dt.: B.szem.
45. *E. innotata* Hufn.: P.a.: Eurázsia. D.dt.: B.szab, B.szem, Csú, Da, Er, Fo, Gi, Ka, Kisb, Kisk, K-K, Ko, Kók, Mik, Na, Se, Si, So, Sze, Te, Tol, Za.
46. *E. ochridata* Pinker (= *szelenyii* Vojnits) P.a.: Kárpát medence, Ochrid-tó környéke. D.d.t.: Csú, Ka, K-K, Mi, Se, Te, Tu, Zo.
47. *E. virgaureata* Dbl.: P.a.: Euroszibíria. D.dt.: B.szem, Csú, Er, Gi, Gyu, Ka, Kisb, Kisv, K-K, Ko, Kö, Mi, Mik, Pü, Se, Te, Tu, Tol, To.
48. *E. abbreviata* Steph.: P.a.: Észak-Európától Dél-Európáig, Transz-Kaukázus. D.dt.: Csú, Da, Er, Gi, Ka, K-K, Kö, Mi, Pü, Se, Si, Te, Tu.
49. *E. dodoneata* Guen.: P.a.: Európától Kelet-Ázsiáig. D.dt.: Gi, Ka, Kisb, Kisv, Ko, Kö, Kók, Mi, Pü, Rá, Te, Tu.
50. *E. sobrinata* Hbn.: P.a.: Észak-Európától Dél-Európáig és Marokkó. D.dt.: B.szab, Da, Ka, Mik, Kö.
51. *E. ericeata* Rmb.: P. a.: Közép- és Dél-Európa, Észak-Afrika. D.dt.: Gi, Ka, Sá.
52. *E. lariciata* Frr.: P.a.: Észak- és Közép-Európa, Elő-Ázsia. D.dt.: Da, Te.
53. *E. tantillaria* Bsd.: P.a.: Észak-Európától Dél-Európáig, Elő-Ázsia. D.dt.: Gi, Pü.
54. *E. wettsteini* Vojnits: P.a.: (?). D.dt.: B.szem.
55. *Gymnoscelis pumilata* Hbn.: P.a.: Európa, Észak-Afrikában Egyiptomig, Nyugat- és Közép-Ázsia. D.dt.: Ba, B.szab, B.szem, Csú, Er, Fo, Gi, Gyu, Ka, Kisb, Kisv, K-K, Na, Pü, Se, Sze, Te, Za.
56. *Chloroclystis coronata* Hbn.: P.a.: Európa, Elő- és Kelet-Ázsia. D.dt.: Bal, Csú, Gi, Kisb, Kisv, K-K, Ko, Pü, Se, To.
57. *C. chloerata* Mab.: P.a.: Európa, Kelet-Ázsia, Észak-Japán. D.dt.: Ka, Sze.
58. *C. rectangulata* L.: P. a.: Eurázsia, Egyiptom. D.dt.: B.szem, Gi, Ka, K-K, Ko, Kö, Le, Pü, Se, Te.
59. *Anticollix sparsata* Tr.: P.a.: Európa, Kelet-Ázsia. D.dt.: B.szem, Er, Ka, Kisb, K-K, Se, Zo.

Összetoglalás

A Dél-Dunántúl *Eupitheciini*-faunájának magas fajszáma, s az egyes fajok eltérő ökológiai velanciája híven tükrözi a változatos természeti környezetet. Mivel e munka az eddig csak szórványos, de az utóbbi években tervszerűen is megkezdett faunafeltáró kutatások eredményeinek rögzítése, várható, hogy újabb fajok sora kerül elő, s módosul az egyes fajokról alkotott képünk.

IRODALOM—LITERATUR

- Balogh, I. (1967): A zobáki (Mecsek hegység) fénycsapda lepke anyagának faunisztikai értékelése. — A Pécsi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, Pécs, 11:67—72.
- Bergmann, A. (1955): Die Gross-Schmetterlinge Mitteleutschlands. — V/2., Jéna.
- Fazekas, I. (1976): Vizsgálatok a Keleti-Mecsek nagylepkefaunáján I. Komló (Kökönös) éjszakai nagylepkéi. — Dunántúli Dolgozatok (Pécs) 10. 75—86.
- Gyulai, P.—Uherkovich, A.—Varga, Z. (1974): Újabb adatok a magyarországi nagylepkék elterjedéséhez (Lepidoptera). — Fol. Ent. Hung., 27:75—83.
- Juul, K. (1948): Nordens Eupithecier. — Gravers Andersens Forlag, Aarhus.
- Koch, M. (1961): Wir bestimmen Schmetterlinge. — Bd. 4., Spinner, Neumann Verlag Radebeul und Berlin.
- Kovács, L. (1953): A magyarországi nagylepkék és elterjedésük. — Fol. Ent. Hung., 6:76—164.
- Kovács, L. (1956): A magyarországi nagylepkék és elterjedésük II. — Fol. Ent. Hung., 9:89—140.
- Kovács, L. (1957): A magyar nagylepkefauna gyarapodása 1956-ban. — Fol. Ent. Hung., 10:125—132.
- Kovács, L. (1958): Változások a magyarországi nagylepkék adataiban a Fauna Regni Hungariae, illetőleg Abafi—Aigner lepkékönyvének megjelenése óta. — Fol. Ent. Hung., 11:309—364.
- Lattin, G. de (1967): Grundriss der Zoogeographie. — Jéna.
- Prout, L. B. (1915): Die Spannerartigen Nacfalter (in: Seitz, A.: Die Gross-Schmetterlinge der Erde). — Stuttgart.
- Rézbányai, L. (1972): Vizsgálatok a Balaton délkeleti Balatonszabadi—Zamárdi partvidékének nagylepkefaunáján (Lep.). — Fol. Ent. Hung., 15:229—252.
- Rézbányai, L. (1974): A Kőszegi-hegység nagylepkefaunája (Lepidoptera). — Fol. Ent. Hung., 27:139—182.
- Uherkovich, A. (1972): Adatok Baranya nagylepkefaunájának ismeretéhez III. Újabb faunisztikai adatok Sellye környékéről. — Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, (1971) 16:29—39.
- Varga, Z. (1964): Magyarország állatföldrajzi beosztása a nagylepkefauna komponensei alapján. — Fol. Ent. Hung., 17:119—167.
- Vojnits, A. (1966): Az *Eupithecia lariciata* Frr. Magyarországon. — Fol. Ent. Hung., 19:629—631.
- Vojnits, A. (1967): Újabb adatok Magyarország *Eupithecia* faunájához. — Fol. Ent. Hung., 20:605—614.
- Vojnits, A. (1969. a): A New Geometrid Species: *Eupithecia catharinae* sp. nov. (Lepidoptera: Geometridae). — Acta Zool. Acad. Sci. Hung., 15:231—236.
- Vojnits, A. (1969. b): *Eupithecia szelenyii* sp. nov. (Lepidoptera: Geometridae). — Acta Zool. Acad. Sci. Hung., 15:463—466.
- Vojnits, A. (1973): Az *Eupithecia unedonata* Mab. törpearaszoló magyarországi előfordulása (Lep.: Geometridae). The Occurrence of *Eupithecia unedonata* Mab. in Hungary. — Fol. Ent. Hung., 26:225—226.
- Vojnits, A. (1974): A New Geometrid Species: *Eupithecia wettsteini* sp. nov. from Hungary (Lepidoptera). — Fol. Ent. Hung., 27:237—239.